

Ioana-Corina GEORGESCU

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Reactualizarea teoriilor privind prevenirea și diminuarea bullyingului în instituțiile de învățământ

CZU 37.015

Rezumat: În ultimele decenii, se constată o preocupare sporită pentru cercetarea bullyingului, în genere, și în instituțiile de învățământ, în special. Cercetările se axează pe trei dimensiuni: argumentarea noilor abordări și teoriile ale prevenirii și gestionării bullyingului în școală, dezvoltarea teoriilor existente și aplicarea praxiologică a teoriilor și abordărilor de prevenire și gestionare a bullyingului în școală. Constatăm că există o discrepanță între cadrul valoric al teoriilor respective și cadrul practic de aplicare a acestora, de construire a unor metodologii eficiente de prevenire și gestionare a bullyingului în școală. Există mai multe teorii în acest sens fundamentate din diferite perspective: psihologică, socială, pedagogică etc. Accentul se pune pe clasificarea acestor categorii și valorificarea orientărilor/prevederilor lor în structurarea unor metodologii posibile de prevenire, diminuare și gestionare a bullyingului în instituțiile de tip liceal. În acest context, se propun câteva strategii educaționale cu implicarea familiei, școlii și comunității.

Cuvinte-cheie: bullying, criminalitate, prevenire a bullyingului, diminuare a bullyingului, comportamentul agresiv, familie, școală, comunitate, violență.

Abstract: In recent decades, there has been an increased concern for research on bullying in general and in educational institutions in particular. Research focuses on three dimensions: the argumentation of new approaches and theories of preventing and managing bullying in school, the development of existing theories and the praxiological application of theories and approaches to preventing and managing bullying in school. We find that there is a discrepancy between the value framework of the respective theories and the practical framework for their application, for building effective methodologies for preventing and managing bullying in school. It is worth mentioning that there are several theories in this regard based on different perspectives: psychological, social, pedagogical, etc. The emphasis is on classifying these categories and capitalizing on their guidelines/provisions in structuring possible methodologies for preventing, reducing and managing bullying in high school institutions. In this context, several educational strategies are proposed with the involvement of the family, school and community.

Keywords: bullying, crime, bullying prevention, bullying reduction, aggressive behavior, family, school, community, violence.

Analiza diferitelor abordări ale violenței școlare, a tipurilor acestora reprezintă o modalitate de stabilire a unui cadru de referință al prevenirii și gestionării bullyingului în instituțiile de învățământ. Specialiștii (psihologi, pedagogi, sociologi, psihopedagogi etc.) au diverse puncte de vedere asupra sensului noțiunii *bullying* sau *violență școlară*, care des sunt abordate ca sinonime. Se înregistrează o încercare din partea acestora de a clasifica agresiunea cu referire la comportamentul deviant, perturbator, indezirabil social, dar și a defini în mod unitar violența, inclusiv violența de tip bullying, ceea ce reprezintă o mare dificultate, din cauza complexității fenomenului și a multiplelor forme de manifestare. Majoritatea specialiștilor insistă că la definirea *agresivității* trebuie de luat în calcul atât actul

agresiv în sine, cât și intuiția de a săvârși acest act. Anume din această perspectivă cercetătorul Baron (1977) a definit *agresivitatea* ca „orice act ce are intenția de a producere un prejudiciu țintei vitale” [4]. Cercetătorul Niculau susține că, raportat la scopul urmărit, unele acte agresive sunt orientate în direcția producerii „unui rău altei persoane, pe când alte acte agresive sunt concentrate către demonstrarea puterii agresorului sau a masculinității” [11].

DOCUMENTĂRI ASUPRA FENOMENULUI BULLYING

Bullyingul este una dintre cele mai complexe forme de comportament agresiv și de violență. Acesta este caracterizat ca fiind un comportament agresiv, intenționat, menit să provoace suferință, care implică întotdeauna un dezechilibru de putere și tărie între agresor și victimă și se manifestă repetitiv, regulat, într-un grup de copii [2].

În literatura de specialitate, *bullyingul* este definit ca: *formă de agresivitate* (Dodge, 1991; Olweus, 1993); *formă de violență* (Roland, 1989), *formă de opresiune* (Rigby, 2007; Craig & Pepler, 2007) sau *proces de grup* în care elevii sunt implicați în inițierea, exacerbarea, întreținerea și, uneori, reconcilierea comportamentului agresiv (Harrison, 2015). Reținem definiția formulată de Craig și Pepler (2007): *bullyingul* este „o formă repetată de agresiune, fizică sau verbală, direcționată către o persoană sau un grup de persoane, în care există o diferență de putere”.

Bullyingul se configurează cu ajutorul unor note caracteristice: *are caracter sistematic și este realizat în mod repetat* (Besag, 1993; Batsche & Knoff, 1994); *este exercitat pe o perioadă mai lungă de timp* (Roland, 1989; Hazer & Hoover, 1993); *are drept scop fie de a face rău în mod nejustificat* (Olweus, 1994, 1999; Rigby, 2002, 2007), *fie de a provoca o plăcere, o satisfacție* (Rigby, 2007), *fie de a obține un câștig de imagine sau prestigiu (dominanță, putere, status) sau chiar bunuri* (Espelage & Swearer, 2003).

Tabelul 1. Definiții ale conceptului de *bullying*

Autori	Definiții
Dan Olweus [12]	Bullyingul este comportamentul agresiv intenționat, repetat, care impune un dezechilibru de putere și creează o atmosferă de frică, intimidare și suferință emoțională.
Centrul Național pentru prevenirea bullyingului	Bullyingul este utilizarea repetată a puterii sau a forței (verbală, fizică sau de altă natură) de către una sau mai multe persoane pentru a intimida, răni, discredita sau executa pe altcineva.
Organizația Mondială a Sănătății	Bullyingul este comportamentul negativ intenționat și repetat care cauzează daune emoționale, fizice sau sociale unei persoane sau grup de persoane care nu se pot apăra în mod adecvat împotriva acestui comportament.
Asociația Americană de Psihologie	Bullyingul este un comportament negativ deliberat intenționat și repetat care implică o putere asupra altei persoane mai vulnerabile și care cauzează suferință emoțională sau fizică.
Platforma Guvernului American pentru combaterea bullyingului StopBullying.gov	Bullyingul este un comportament agresiv și repetat care implică un dezechilibru de putere și creează un mediu ostil și intimidant pentru persoana vizată.

În viziunea noastră, *bullyingul* poate fi definit și ca un act de exprimare și exteriorizare a unei stări prin care elevul vrea să fie „văzut” de școală, de familie, de comunitate. Se previne prin dragoste, opusul agresivității, ca antidot al violenței.

Bullyingul reprezintă un fenomen social complex și distructiv, cu consecințe devastatoare asupra elevilor din instituțiile de învățământ liceal. Este definit ca fiind comportamentul agresiv, intenționat și repetat, care implică un dezechilibru de putere între agresor și victimă. Acest comportament se poate manifesta sub forma intimidării, hărțuirii, excluderii sociale sau violenței fizice ori verbale.

Impactul *bullyingului* asupra elevilor este profund și poate avea consecințe pe termen lung. Victimele pot suferi de stres cronic, anxietate, depresie și scăderea stimei de sine. De asemenea, pot apărea probleme ca: absentism și chiar gânduri suicidale. Agresorii pot dezvolta comportamente antisociale și violente în viitor și pot experimenta dificultăți în relațiile interpersonale.

Prevenirea și diminuarea *bullyingului* în instituțiile de învățământ liceal reprezintă o prioritate esențială. Un mediu școlar sigur, incluziv și respectuos este fundamental pentru dezvoltarea armonioasă și academică a elevilor. Prin abordarea comprehensivă a *bullyingului*, putem crea un climat în care fiecare elev se simte în siguranță, respectat și sprijinit în procesul de învățare.

Abordarea comprehensivă a *bullyingului* și a modalităților de prevenire și gestionare a acestui fenomen implică valorificarea mai multor teorii și abordări.

TEORII ALE BULLYINGULUI ȘI A PREVENIRII ȘI GESTIONĂRII ACESTUI FENOMEN

Etimologia *bullyingului* este studiată din diferite perspective: psihologică, socială, pedagogică etc., generând apariția mai multor teorii și concepții asupra fenomenului. Convențional, aceste teorii și concepții pot fi structurate în psihologice, sociale, pedagogice etc. Concepțiile și tehnicile care vor fi analizate sunt foarte greu de plasat într-o categorie, deoarece ele fundamentează *bullyingul* din diferite puncte de vedere, în contextul mai multor factori.

Din teoriile preponderent psihologice fac parte: teoria atașamentului, teoria modelării comportamentului, teoria frustrare-agresivitate, teoria controlului impulsurilor, teoria dispozițională, teoria instinctuală a *bullyingului*.

Din teoriile sociale/psihosociale fac parte: teoria socializării, teoria învățării sociale, teoria justiției sociale, teoria ecologică.

Din teoriile pedagogice fac parte: teoria dezvoltării morale, teoriile cognitive și de învățare, teoriile de formare a atitudinilor etc.

În caracterizarea noastră a teoriilor cu referire la *bullying* ne vom axa pe cele mai complexe și pe posibilele modalități de transfer al acestora în zona metodică și praxiologică. Menționăm: complexitatea și diversitatea teoriilor, pe de o parte, asigură un cadru de referință pentru a cerceta problema *bullyingului*, iar pe de altă parte, face dificil acest proces.

Din grupul *teoriilor psihologice*, evidențiem:

- *Teoriile instinctuale ale agresivității*: teoria psihanalitică și teoria ecologică. Din punctul de vedere al psihanalizei, agresivitatea presupune reglare internă a individului, agresivitatea derivă din acumularea unei energii pulsionale, care creează o presiune psihică ce duce la acțiuni nonconstructive. Etologia susține că agresivitatea este un comportament înnăscut și are funcția de a asigura viața socială și evoluția speciei.
- *Teoria atașamentului*. Reprezentanții acesteia – John Bowlby, Mary Ainsworth, Mary Main – evidențiază importanța relațiilor de atașament sigure între părinți și copii. Climatul psihologic familial sănătos (sprijin emoțional, comunicare deschisă etc.) poate contribui la educarea unei personalități integre, reducând riscul de a deveni agresor sau victimă.
- *Teoria frustrare-agresivitate*. Reprezentanții acestei teorii – Dollard, Dool, Miller – consideră că agresivitatea este un răspuns la frustrare, „frustrare-agresiune”. Cu alte cuvinte, între frustrare și comportamentul agresiv există o relație cauzală [9].
- *Teoria dispozițională*. Această teorie poate fi caracterizată ca una psihoeducațională, deoarece se concentrează asupra caracteristicilor individuale ale persoanei și este orientată nu numai asupra remodelării,

a comportamentului elevilor, în cazul dat, dar și asupra schimbării atitudinii adulților, fiind importante în sprijinirea elevilor implicați în agresiune sau victimizare.

Din categoria *teoriilor sociale*, evidențiem:

- *Teoria socializării sau a învățării sociale a lui Albert Bandura*. Agresivitatea, în viziunea autorului, este un comportament social învățat. Comportamentul agresiv se învață prin mai multe modalități: direct prin recompensarea sau pedepsirea unor comportamente, dar și prin observarea unor modele de conduită, în primul rând – al adulților. Astfel, în cadrul prevenirii și diminuării agresivității se pot aborda modelele de comportament pozitive și se poate promova empatia, cooperarea și respectul în rândul elevilor [3].
- *Teoria justiției sociale*, reprezentată de Tajfel și Turner, se concentrează asupra proceselor sociale prin care oamenii împart resursele și atribuie recompense și pedepse într-un mod just. În cadrul agresivității, inclusiv de tip *bullying*, această teorie se aplică pentru a examina percepțiile elevilor cu privire la distribuția echitabilă a puterii și a resurselor în școală și pentru a identifica eventualele inechități care pot genera comportamentul agresiv. Este vorba de provocarea unui climat școlar just și egalitar.

Din categoria *teoriilor pedagogice*, vom pune accentul pe:

- *Teoria dezvoltării morale*, reprezentată de Kuheberg. Această teorie se concentrează pe dezvoltarea morală a individului și oferă deschideri asupra modului în care elevii își dezvoltă atitudini morale și etice.
- *Teoriile învățării*, potrivit cărora comportamentul agresiv este un comportament achiziționat prin intermediul unor mecanisme, precum învățarea prin imitație și observație. Totodată, teoriile învățării reprezintă și mecanismul de prevenire și diminuare a agresivității elevilor, prin organizarea și interiorizarea cunoștințelor morale și formarea atitudinilor respective.
- *Teoriile cognitive*: accentul se pune pe procese cognitive înserate între stimuli și comportamentul individului. În acest context, Zilman afirmă că individul are capacitatea de a mobiliza procese cognitive complexe pentru aprecierea circumstanțelor situaționale și răspunsul comportamental în funcție de nivelul de exercitare neuropsihică.

Un loc aparte în structura teoriilor privind *bullyingul* și diminuarea acestuia îi aparține *teoriei ecologice*. Aceasta scoate în relief influența factorilor de mediu în apariția fenomenului. Ea sugerează că atât caracteristicile individuale, cât și factorii contextuali, cum ar fi familia, școala și comunitatea, pot influența comportamentul agresiv. Teoria ecologică subliniază importanța abordării comprehensive, care trebuie să țină cont de multiplele niveluri de influență asupra *bullyingului*.

Cercetătorul Bronfenbrenner U. a dezvoltat teoria

sistemelor ecologice pentru a explica modul în care particularitățile psiho-individuale ale copilului și mediul afectează creșterea și dezvoltarea acestuia, în scopul înțelegerii comportamentului agresiv. Mai mulți cercetători se raportează la teoria sistemelor ecologice a lui U. Bronfenbrenner, potrivit căreia copiii și adolescenții sunt influențați de interacțiunile lor cu mai multe procese care apar la diferite niveluri de dezvoltare și în diferite contexte. Conform acestei paradigme, agresivitatea este un fenomen ecologic, rezultat al interacțiunilor complexe dintre variabilele intra- și interindivid. Caracteristicile individuale sunt influențate de varietatea contextului ecologic, (mediul) incluzând colegii, familia, școala și factorii comunitari [6].

Aceste teorii nu acoperă întregul spectru al abordărilor fenomenului de *agresivitate*. Există și alte teorii și modele care pot fi aplicate în cadrul prevenirii, diminuării și gestionării bullyingului în instituțiile de învățământ.

Pentru a preveni și diminua bullyingul în instituțiile de învățământ, este necesară o abordare integrată, care să implice atât factorii educaționali, cât și pe cei sociali și administrativi. Iată câteva strategii și intervenții eficiente care pot fi implementate:

1. *Educație și conștientizare*. Este important să se ofere elevilor și cadrelor didactice informații despre bullying, impactul său negativ și strategii de prevenire. Sesiunile de educație și conștientizare pot promova empatia, respectul și toleranța în rândul elevilor, reducând incidența bullyingului.
2. *Dezvoltarea abilităților socioemoționale*. Promovarea abilităților de comunicare, rezolvare a conflictelor și empatie poate contribui la prevenirea și diminuarea bullyingului. Elevii ar trebui să învețe să-și exprime sentimentele în mod constructiv și să dezvolte relații sănătoase cu ceilalți colegi.
3. *Implementarea politicii de toleranță zero față de bullying*. Școlile ar trebui să adopte politici clare și ferme împotriva bullyingului, asigurându-se că fiecare caz este tratat în mod corespunzător și că există consecințe pentru agresori. O astfel de politică poate descuraja comportamentul agresiv și poate crea un mediu sigur pentru toți elevii.
4. *Supraveghere și intervenție promptă*. Cadrele didactice și personalul școlar ar trebui să fie vigilenți și să monitorizeze atent comportamentul elevilor. În cazul identificării unor situații de bullying, intervenția ar trebui să fie promptă și să ofere sprijin atât agresorului, cât și victimei.
5. *Colaborare cu părinții și comunitatea*. Implicarea părinților și a comunității este esențială în prevenirea și diminuarea bullyingului. Școlile ar trebui să promoveze colaborarea și comuni-

careia eficientă cu părinții, organizând întâlniri și evenimente care să aducă împreună toate părțile implicate.

CONCLUZII

Prevenirea și diminuarea bullyingului în instituțiile de învățământ liceal necesită o abordare integrată, care să combine eforturile educaționale, sociale și administrative, înțelegerea complexă a factorilor de risc și de protecție, precum și aplicarea unor strategii eficiente bazate pe teorii și cercetări relevante, pot contribui la crearea unui mediu școlar sigur și sănătos pentru toți elevii. Prin educație, conștientizare și intervenții prompte, putem reduce impactul negativ al bullyingului și promova relații respectuoase și empatică în mediul școlar. Implementarea unui cadru conceptual și praxiologic solid poate ajuta la crearea unei culturi a respectului și a înțelegerii reciproce în școală.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Balan C. Cauzalitatea și factorii de risc ai agresivității școlare. În: *Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științele Educației*. Chișinău, nr. 9, pp. 50-55. ISSN 1857 2103.
2. Balan C. Violența și bullyingul în școală. În: *Revista Educația Azi* (revistă indexată în Baze de Date Internaționale), nr. VIII, 2019, pp. 71-74. ISSN: 2457-8428.
3. Bandura A. Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. In: *Educational Psychologist*, No. 28, 1993, pp.117-148.
4. Baron R.A., Richardson D.R. *Human Aggression*. Ed. a II-a. New York: Plenum Press, 1994. 419 p.
5. Batsche G.M., Knoff H.M. Bullies and their victims: Understanding a pervasive problem in the schools. In: *School Psychology Review*, 23 (2), 1994, pp.165-174.
6. Bronfenbrenner U. *The Ecology of Human Development – Experiments by Nature and Design*. Cambridge, M.A: Harvard University Press, 1978. 330 p.
7. Coie J.D., Dodge K.A. Aggression and antisocial behavior. In: Damon, W. & Eisenberg, N. (Ed.), *Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development*. New York: John Wiley & Sons, 1998, pp. 779-862.
8. Craig W.M., Pepler D.J. Understanding bullying: from research to practice. In: *Canadian Psychology*, 48 (2), 2007, pp. 86-93.
9. Dollard J. *Frustration and aggression*, New Haven and London: Yale University Press, 1939. 209 p.
10. Grădinaru T. *Agresivitatea de tip bullying*. Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2021.
11. Neculau A. *Psihologie socială. Aspecte contemporane*. Iași: Polirom, 1996. 485 p.
12. Olweus D. *Bullying at school: What we know and what we can do*. Cambridge, MA: Wiley-Blackwell, 1993. 152 p.